

DOI: <https://10.5281/zenodo.17966128>

ARALASH TA'LIM – ZAMONAVIY KADRLAR TAYYORLASHNING INNOVATSION MEXANIZMI SIFATIDA

Polvonnazirova Marhabo

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

ChDPU Pedagogika fakulteti

Maxsus pedagogika: Surdopedagogika

1-bosqich 25/1-guruh magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aralash ta'lim (blended learning) tizimining zamonaviy kadrlar tayyorlash jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ta'lim jarayonida an'anaviy va masofaviy o'qitish shakllarini uyg'unlashtirish orqali talabalarning kasbiy, raqamli va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, aralash ta'limning afzalliklari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, zamonaviy kadrlar, innovatsion mexanizm, raqamli texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, ta'lim sifati.

KIRISH

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Zamonaviy mehnat bozori raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan, innovatsion yondashuvlarga ega kadrlarni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ayniqsa aralash ta'lim modelidan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Aralash ta'lim an'anaviy (oflayn) va masofaviy (onlayn) ta'limning eng samarali jihatlarini o'zida mujassam etib, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu model zamonaviy kadrlar tayyorlashda innovatsion mexanizm sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Aralash ta'limning nazariy-pedagogik asoslari

Aralash ta'lim (blended learning) pedagogikada zamonaviy ta'lim modellari qatoriga kirib, an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari va masofaviy ta'lim texnologiyalarining o'zaro uyg'unlashuviga asoslanadi. Ushbu ta'lim modeli konstruktivizm, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv g'oyalari tayangan holda tashkil etiladi. Aralash ta'limda talaba bilimni

tayyor holatda emas, balki faol izlanish, mustaqil o'rganish va amaliy faoliyat jarayonida egallaydi. Mazkur model ta'lim jarayonining moslashuvchanligini ta'minlab, har bir talabning individual o'quv sur'ati, qiziqishi va ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi. Shu sababli aralash ta'lim zamonaviy kadrlar tayyorlashda samarali pedagogik mexanizm sifatida e'tirof etilmoqda.

Zamonaviy kadrlarni tayyorlashda aralash ta'limning o'rni

Bugungi mehnat bozori faqat nazariy bilimlarga ega emas, balki amaliy ko'nikmalari rivojlangan, raqamli texnologiyalar bilan ishlay oladigan, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila oladigan mutaxassislarni talab etadi. Aralash ta'lim aynan shu talablarni qondirishga xizmat qiladi.

Aralash ta'lim jarayonida talabalar: kasbiy bilimlarni real vaziyatlar asosida o'zlashtiradi jamoada ishlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi; raqamli savodxonlik va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini egallaydi; o'z-o'zini baholash va nazorat qilish malakalarini shakllantiradi. Bu esa zamonaviy kadrlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion mexanizmlar va raqamli ta'lim vositalari

Aralash ta'limni samarali tashkil etishda innovatsion mexanizmlar muhim o'rin tutadi. Jumladan:

1. Raqamli ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) orqali o'quv materiallarini joylashtirish, topshiriqlarni taqdim etish va baholash jarayonlari avtomatlashtiriladi.
2. Interaktiv metodlar — keys-stadi, loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish orqali talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi.
3. Multimedia texnologiyalari — video ma'ruzalar, animatsiyalar, podkastlar yordamida murakkab mavzularni tushunish osonlashadi.
4. Masofaviy nazorat va baholash — onlayn testlar, elektron portfoliolar orqali bilim va ko'nikmalarni adolatli baholash imkonini beradi. Mazkur mexanizmlar ta'lim jarayonini yanada samarali va shaffof qiladi.

Aralash ta'limni joriy etishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Aralash ta'limni amaliyotga joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining pastligi hamda ayrim talabalar motivatsiyasining sustligi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun:

- oliy ta'lim muassasalarida raqamli pedagogika fanlarini joriy etish;
- o'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- ta'lim jarayonida rag'batlantiruvchi mexanizmlardan foydalanish;
- milliy raqamli ta'lim resurslarini yaratish zarur.

Shu orqali aralash ta'lim tizimini samarali yo'lga qo'yish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, aralash ta'lim zamonaviy kadrlar tayyorlashning samarali va innovatsion mexanizmi hisoblanadi. Ushbu ta'lim modeli orqali ta'lim jarayonining sifati oshadi, talabalarning kasbiy va raqamli kompetensiyalari rivojlanadi. Kelajakda aralash ta'limni yanada takomillashtirish va keng joriy etish zamonaviy mutaxassislar tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abdullayeva, N. (2021). *Pedagogik innovatsiyalar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Yo'ldosheva, G. (2020). *Raqamli ta'lim va zamonaviy pedagogika*. Toshkent: Innovatsion Ziyoyi.
3. Karimova, D. (2022). Aralash ta'limning ta'lim sifati oshirishdagi roli. *Pedagogik ta'lim*, 2(3), 45–50.
4. Graham, C. R. (2013). *Emerging practice and research in blended learning*. Handbook of Distance Education.
5. UNESCO. (2020). *Blended learning and digital transformation in education*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). *The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*. San Francisco: Pfeiffer.
7. Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569.
8. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.
9. OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
10. Salmon, G. (2013). *E-tivities: The key to active online learning*. New York: Routledge.